

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК 615.8:617-055.1

Сливкина Наталья Владимировна
 Гудым Елена Борисовна
 Жуков Дмитрий Юрьевич
 Регер Виктория Владимировна
 Потехина Алина Валерьевна
 НАО Медицинский университет Астана
 Ким Ольга Анатольевна
 Бурханова Гулноза Лутфиллоевна
 Самаркандский государственный медицинский университет

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384135>

АННОТАЦИЯ

Экзоскелеты представляют собой одну из перспективных технологий, применяемых в реабилитационной медицине, направленную на восстановление утраченных двигательных функций у пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В статье рассмотрены конструктивные особенности активных и пассивных экзоскелетов, принципы их действия, а также сферы применения в медицинской практике, промышленности и военной сфере. Отдельное внимание уделено современным моделям экзоскелетов, разработанных как зарубежными компаниями (ReWalk, HAL, eLEGS, Titan Arm, WREX и др.), так и отечественными производителями, в частности, компанией «MBionics» (Казахстан). Проведена апробация казахстанского экзоскелета на базе кафедры "Реабилитологии и спортивной медицины" Медицинского университета Астана. В исследовании отмечены такие эффекты, как повышение психоэмоционального состояния пациентов, мотивация к занятиям, однако отсутствует достоверное снижение выраженности пареза. Безопасность устройства была подтверждена: случаев травматизации, осложнений или ухудшения состояния не зафиксировано.

Ключевые слова: экзоскелет, реабилитация, двигательная активность, лица с ограниченными возможностями, нейрореабилитация, опорно-двигательная система, биомедицинская инженерия

Slivkina Natalya Vladi mirovna
 Gudym Elena Borisovna
 Zhukov Dmitry Yuryevich
 Reger Victoria Vladimirovna
 Potekhina Alina Valerievna
 NAO Astana Medical University
 Kim Olga Anatolievna
 Burkhanova Gulnoza Lutfilloevna
 Samarkand State Medical University

THE USE OF AN EXOSKELETON IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH MOTOR FUNCTION DISORDERS

ANNOTATION

Exoskeletons are one of the promising technologies used in rehabilitation medicine aimed at restoring lost motor functions in patients with musculoskeletal disorders. The article discusses the design features of active and passive exoskeletons, the principles of their operation, as well as the scope of application in medical practice, industry and the military. Special attention is paid to modern models of exoskeletons developed by both foreign companies (ReWalk, HAL, eLEGS, Titan Arm, WREX, etc.) and domestic manufacturers, in particular, MBionics (Kazakhstan). The Kazakhstan exoskeleton was tested based on the «Department of Rehabilitation and Sports Medicine» of Astana Medical University. The study noted such effects as an increase in the psychoemotional state of patients, motivation to study, but there is no significant decrease in the severity of paresis. The safety of the device has been confirmed: no cases of injury, complications or deterioration have been recorded.

Keywords: exoskeleton device, rehabilitation, motor activity, disabled persons, mobility limitation, neurorehabilitation, musculoskeletal system, human engineering

Slivkina Natalya Vladimirovna
 Gudym Elena Borisovna
 Zhukov Dmitriy Yuryevich
 Reger Victoriya Vladimirovna
 Potexina Alina Valeryevna

HARAKAT FUNKSIYASI BUZILGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHDA EKZOSKELETDAN FOYDALANISH

ANNOTATSIYA

Ekzoskeletlar — bu reabilitatsion tibbiyotda qo'llanilayotgan istiqbolli texnologiyalardan biri bo'lib, tayanch-harakat tizimi buzilgan bemorlarning yo'qolgan harakat funksiyalarini tiklashga yo'naltirilgan. Ushbu maqolada aktiv va passiv ekzoskeletlarning konstruktiv xususiyatlari, ularning ishlash prinsiplari hamda tibbiyot amaliyoti, sanoat va harbiy sohadagi qo'llanish yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Alohida e'tibor xorijiy kompaniyalar (ReWalk, HAL, eLEGS, Titan Arm, WREX va boshqalar) hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilar, xususan Qozog'istonning "MBionics" kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy ekzoskelet modellariga qaratilgan. Qozog'istonda ishlab chiqarilgan ekzoskelet Astana Tibbiyot Universitetining "Reabilitologiya va sport tibbiyoti" kafedrasida sinovdan o'tkazilgan. Tadqiqotda bemorlarning psixoemotsional holati yaxshilanganligi, mashg'ulotlarga bo'lgan motivatsiya ortganligi kabi ijobiy ta'sirlar qayd etilgan, biroq parezning og'irlik darajasini ishonchli darajada kamaytirish kuzatilmagan. Qurilmaning xavfsizligi tasdiqlangan: jarohatlanish, asoratlari yoki ahvolning yomonlashuvi holatlari aniqlanmagan.

Kalit so'zlar: ekzoskelet, reabilitatsiya, harakat faolligi, nogironligi bor shaxslar, neyroreabilitatsiya, tayanch-harakat tizimi, biotibbiy muhandislik.

Введение. На современном этапе для восстановления двигательной функции, для улучшения подвижности суставов нижних конечностей и используют новый вид механотерапии, это роботы или экзоскелеты. Роботизированные экзоскелеты были изобретены еще в середине прошлого тысячелетия и сейчас эти устройства на новом витке развития, открывающем всё больше возможностей для пациентов. Использование экзоскелета с целью нейрореабилитации особенно важен, во-первых, потому что растет число лиц пожилого возраста в мире, во-вторых, увеличилось количество травм, в том числе травм позвоночника и нижних конечностей [1].

Компьютеризированная система управления большинства аппаратов обеспечивает автономность использования тренажера. Конструкция экзоскелета создана таким образом, что вся нагрузка падает на саму конструкцию тренажера, несмотря на внушительный вес оборудования. Специальное программное обеспечение тренажера позволяет отслеживать и своевременно корректировать процесс реабилитации. Благодаря использованию тренажера, пациенты могут вернуться к нормальной жизни значительно быстрее [2].

Особенность применения экзоскелета, в улучшении эмоционального состояния пациентов, снижении артериального давления, увеличении дыхательной емкости легких, предотвращении дегенерации мышечной и костной тканей, повышении подвижности в суставах. Экзоскелет — это умная электронная система, которая является, по сути, мозгом пациента. Желание сделать шаг, в виде нервного импульса образуется в головном мозге и через спинной мозг передается по нервам к мышцам ног. Этот импульс улавливается экзоскелетом, который помогает пациенту сделать первое движение. И как результат — улучшается нейромышечная фасилитация, формируются новые прочные нервные связи [3].

Современные экзоскелеты применяются во многих областях — от медицинской реабилитации до промышленного производства. Этот рынок быстро растет: в 2023 году его глобальный объем с точки зрения выручки оценивался в 0,7 млрд. долларов. Судя по докладу, опубликованному на портале Marketsand Markets, к 2028 году рынок экзоскелетов увеличится на 38,6%. В настоящее время ведутся разработки, касающиеся практических навыков работы с экзоскелетами. Их можно сгруппировать по следующим направлениям: исследование биомеханических свойств новых аппаратов и создание на этой основе схем их использования [4].

Цель исследования. Провести анализ работы современных моделей экзоскелетов, их применение в медицинской реабилитации, безопасность и влияние на функциональные возможности пациентов.

Данные российских исследователей показали, что применение экзоскелета в реабилитационном процессе безопасно и эффективно. Тренировки в экзоскелетах являются главным трендом в реабилитации пациентов с локомоторными

нарушениями во всем мире. Было установлено, что в результате тренировок с использованием экзоскелета двигательная функция, спастичность, артериальное давление, нарушение функций желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы восстановилась за короткие сроки. [5].

Особое место необходимо уделить пассивным экзоскелетам, которые нашли свое основное применение в военных целях. Вес такого экзоскелета от 2 кг, эргономичность, неприхотливость в обслуживании делают его незаменимым помощником в длительных экспедициях, военных марш-бросках, в районах с чрезвычайной ситуацией. Разработчики этой системы отмечают также возможность ее применения у пациентов с нарушением функции нижних конечностей [6].

Российские ученые создали действующий образец пассивный экзоскелет для солдат и спасателей МЧС, который позволяет человеку-оператору переносить большие грузы до 100 кг, а также, для снятия нагрузки с солдат при переносе штурмового щита [7].

Так же, ими был сформулирован клинико-анатомический критерий, предъявляемый к экзоскелетам, в особенности для людей с нарушением функции верхней конечности. Экзоскелет обладает объемом движений, приближенным к показателям здорового человека, что позволяет проводить абилитацию и реабилитацию людей-инвалидов, а также и их социальную адаптацию. При использовании экзоскелетов уменьшаются метаболические затраты, возникающие при ходьбе, в связи с чем эти аппараты успешно используются при обучении ходьбе и возвращении утраченных функций у постинсультных больных и больных с реабилитацией после спинномозговой травмы [8].

Существуют модели экзоскелетов смешанного типа — активные и пассивные экзоскелеты. Для работы активной модели используют в качестве источника энергии внешние устройства, тогда как механика пассивных экзоскелетов основана на использовании кинетической энергии и силы человека. Активные экзоскелеты нашли так же широкое применение в военных целях, как специализированный костюм, для военнослужащих в полевых условиях.

Для людей, имеющих сложности в передвижении, используют так же экзоскелеты типа eLEGS (Ekso Bionics, США) это специальный гидравлический экзоскелет, предназначенный для пациентов с частично парализованными нижними конечностями. В основе работы — интерфейс-аппаратно-программный комплекс, который использует естественное человеческое движение, чтобы безопасно перевести его в действие экзоскелета с помощью микрокомпьютера [9].

Учеными из Университета Пенсильвании разработан активный экзоскелет верхней конечности — это фрагмент экзоскелета Titan Arm. Его конструкция более дешёвая, а комплектация дешёвая в производстве, так как некоторые элементы экзоскелета напечатаны на 3D-принтере. Система экзоскелета питается от

аккумуляторов, которые крепятся на спине, и приводится в движение, используя специальные провода [10].

В зарубежной литературе нам встретились следующие описания пассивных экзоскелетов.

Представителем пассивного экзоскелета является мягкий пневматический робот, созданный группой исследователей Гарвардского университета, университета Южной Калифорнии, Массачусетского технологического института и разработчиком носимых датчиков BioScience. Пассивный экзоскелет представляет из себя, легкие сенсорные датчики и управляемое программное обеспечение. Изготовлен аппарат из мягкого эластичного полимера. В настоящее время его можно носить лишь на голени, биологическая структура которой, кропотливо воспроизведена в устройстве. В новом устройстве три цилиндрические искусственные мышцы соответствуют мышцам передней части голени и одна — задней. Искусственные сухожилия (стальные кабели) протянуты от концов этих мышц вниз к стопе и служат для перемещения лодыжки. Обратная связь обеспечивается с помощью гиперупругих тензочувствительных датчиков, расположенных на верхней и боковой части лодыжки [11].

Подвижность экзоскелета обеспечивается благодаря гибким материалам, но такое устройство гораздо тяжелее контролировать, чем экзоскелет из привычных жестких материалов. Исследования показали, что устройство в состоянии передвигать лодыжками в 27-градусном диапазоне движения, что достаточно для нормальной ходьбы. В настоящее время ученые пытаются усовершенствовать конструкцию экзоскелета, так, чтобы пациентам с реальными проблемами подвижности было удобнее носить аппарат [12-15].

Что касается экзоскелета верхней конечности, учеными США разработан робот, благодаря приводам, управляемым нейронными сигналами, идущими от самого пациента, позволяющих перемещать конечность во всех плоскостях. В основе такого экзоскелета лежит желание человека сместить куда-либо руку (плечо, кисть). Это желание машина обнаруживает благодаря неинвазивной поверхностной электромиографии, т.е по набору датчиков, регистрирующих биотоки, идущие к мышцам. Естественную неуловимую глазом задержку между появлением первых миоэлектрических сигналов и фактическим началом движения той или иной мышцы компьютер использует, чтобы успеть вычислить предполагаемое движение руки. В результате датчики костюма-робота срабатывают абсолютно синхронно с сокращениями мышц и «давят» в ту сторону, в какую носитель аппарата желает согнуть свою руку, то есть формируется система управления, называемая биопортом. Но система обеспечения проведения импульса еще несовершенна, невозможными становятся навыки самообслуживания, это вынуждает пациентов полностью зависеть от посторонней помощи [16].

Наиболее востребованной, является разработка исследователей под руководством Тарика Рахмана из Университета штата Делавэр. Данная конструкция получила название WREX — Wilmington Robotic Exoskeleton. Она предназначена для детей со слабостью

верхних конечностей. WREX представляет собой мобильную систему поддерживающих соединений, которая закрепляется обычно на инвалидной коляске. Движения конечности осуществляются с небольшим усилием. Конструкция позволяет выполнять движения с ограниченной амплитудой в трех прециях [17].

Наша отечественная Казахстанская компания «MBionics» разработала экзоскелет, который был опробован на кафедре «Реабилитологии и спортивной медицины» Медицинского университета Астана

Апробация Экзоскелета показала, что все пациенты (100%) на первых двух занятиях испытывали чувство страха падения, особенно в момент вставания со стула. При этом в одном случае (16,7%) это явилось поводом для отказа от дальнейших испытаний. Также первые два занятия пациенты отмечали боли в животе и в бедрах в местах фиксации аппарата. При этом с только начиная с третьего занятия у всех пяти пациентов, продолживших исследования, наблюдалось значительное улучшение психоэмоционального состояния, снижение чувства страха, удовлетворительное самочувствие, мотивация к дальнейшим занятиям [18].

Апробация экзоскелета показала полную безопасность его применения, риски травматизации мягких тканей туловища и нижних конечностей, суставов нижних конечностей и позвоночника выявлены не были. Степень выраженности тонуса нижних конечностей и тяжести нижнего парапареза у пациентов остались без изменения. Проведенные исследования показали отсутствие эффективности представленного экзоскелета в уменьшении степени тяжести пареза/плегии нижних конечностей и самостоятельного передвижения пациента, в тоже время, данный аппарат делает возможным передвижение пациента с помощью экзоскелета, что существенно расширяет возможности больного к самообслуживанию.

Выводы. Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: во-первых, экзоскелеты с активным принципом работы позволяют выполнять больший объем движений, однако есть зависимость от источников внешнего питания. Во-вторых дороговизна, массивность конструкции ограничивают их широкое применение, в том числе и в медицинских целях. Этих недостатков нет у пассивных экзоскелетов. Они не зависят от источников внешнего питания, следовательно, масса конструкции меньше, надежность гораздо выше. Стоимость пассивных устройств и их обслуживания гораздо ниже, чем их активных аналогов. В-третьих, большинство известных конструкций ориентированы на военную промышленность, материалы разработок скудно представлены в публичном доступе, часто попросту засекречены. При этом такие модели предназначены для здоровых людей (военнослужащих). На данный момент, важной задачей является разработка экзоскелетов с расширением их возможностей для реабилитации инвалидов в повседневной жизни посредством восполнения утраченных функций.

Список литературы

1. Экзоскелет. Википедия. URL: <http://ru.wikipedia.org/?oldid=67717712>.
2. Polymedex HG Экзоскелет для реабилитации. Интернет ресурс. 29.08.19 <https://polymedex.org/blog/ekzosket-dlya-reabilitacii>
3. Binkiewicz-Glinska A., Sobierajska-Rek A., Bakula S., Wierzbza J., Drewek K., Kowalski I.M., Zaborowska-Sapeta K. Arthrogryposis in infancy, multidisciplinary approach: case report. BMC Pediatr 2013; 13: 184, <http://dx.doi.org/10.1186/1471-2431-13-184>.
4. HULC. Lockheed Martin. URL: <http://www.lockheedmartin.com/us/products/hulc.html>.
5. Бедняк С.Г., Еремина О.С. Роботизированные экзоскелеты HAL (почувствуй себя HAL'ком). В кн.: Сборник научных трудов Sworld. Вып. 2. Т. 1. Одесса; 2014; с. 49–51. Борисов А.В. Автоматизация проектирования стержневых экзоскелетов. Мехатроника, автоматизация, управление 2014; 10: 29–33.
6. Воробьев А.А., Петрухин А.В., Засыпкина О.А., Кривоножкина П.В. Клинико-анатомическое обоснование требований к разработке экзоскелетов верхней конечности. Оренбургский медицинский вестник 2014; 3(II): 14–18.
7. Воробьев А.А., Петрухин А.В., Засыпкина О.А., Кривоножкина П.В., Поздняков А.М. Экзоскелет, как новое средство абилитации и реабилитации инвалидов СТМ 2015 том 7 № 2 С 186-190
8. А.А. Воробьев, О.А. Засыпкина, П.С. Кривоножкина, А.В. Тетрухин, А.М. Поздняков «Экзоскелет – состояние проблемы и перспективы внедрения в систему абилитации и реабилитации инвалидов (аналитический обзор). Вестник ВолгГМУ, выпуск 2(54). 2015 стр 9-17

9. Chen Y., Li G., Zhu Y., Zhao J., Cai H. Design of a 6-DOF upper limb rehabilitation exoskeleton with parallel-actuated joints. *Biomed Mater Eng* 2014; 24(6): 2527–2535, <http://dx.doi.org/10.3233/BME-141067>.
10. Aach M., Cruciger O., Sczesny-Kaiser M., Höffken O., Meindl R.Ch., Tegenthoff M., Schwenkreis P., Sankai Y., Schildhauer T.A. Voluntary driven exoskeleton as a new tool for rehabilitation in chronic spinal cord injury: a pilot study. *Spine J* 2014; 14(12): 2847–2853, <http://dx.doi.org/10.1016/j.spinee.2014.03.042>.
11. Di Russo F., Berchicci M., Perri R.L., Ripani F.R., Ripani M. A passive exoskeleton can push your life up application on multiple sclerosis patients. *PLoS One* 2013; 8(10): e77348, <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0077348>.
12. López N.M., de Diego N., Hernández R., Pérez E., Ensínck G., Valentinuzzi M.E. Customized device for pediatric upper limb rehabilitation in obstetric brachial palsy. *Am J Phys Med Rehabil* 2014; 93(3): 263–266, <http://dx.doi.org/10.1097/PHM.0b013e3182a51c95>
13. A.A. Vorobev, O.A. Zasyipkina, P.S. Krivonozhkina, A.V. Tetruhin, A.M. Pozdnyakov «Ekzoskelet – sostoyanie problemy i perspektivy vnedreniya v sistemu abilitatsii i reabilitatsii invalidov (analiticheskiy obzor). *Vestnik VolgGMU, vyipusk 2(54)*. 2015 str 9-1
14. Шевченко Ю.Л., Даминов В.Д., Горохова И.Г., Ткаченко П.В., Уварова О.А., Карташов А.В. Антигравитационные технологии восстановления ходьбы в нейрореабилитации. *Кл. патофизиология*. 2016; 22. (1): 134-141.
15. Raytheon XOS 2 exoskeleton, second-generation robotics suit, United States of America. URL: <http://www.army-technology.com/projects/raytheon-xos-2-exoskeleton-us> (дата обращения: 27.12.2014).
16. Mooney L.M., Rouse E.J., Herr H.M. Autonomous exoskeleton reduces metabolic cost of human walking. *J Neuroeng Rehabil* 2014; 11(1): 151, <http://dx.doi.org/10.1186/1743-0003-11-151>.
17. Shevchenko Yu.L., Daminov V.D., Gorohova I.G., Tkachenko P.V., Uvarova O.A., Kartashov A.V. Antigravitatsionnyie tehnologii vosstanovleniya hodbyi v neyroreabilitatsii. *Kl. patofiziologiya*. 2016; 22. (1): 134-141
18. Кастальский И.А., Хоружко М.А., Скворцов Д.В. Система функциональной электрической стимуляции мышц для интеграции в экзоскелете. *Клиническая медицина*. 2018 г. 10 №3 С 104-108

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000